

Data Papers

Eine kritische Bestandsaufnahme

Jansky, Caroline

jansky[at]hab.de

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland

de la Iglesia, Martin

iglesia[at]hab.de

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland

Zusammenfassung. Data Papers schlagen die Brücke zwischen der etablierten Publikationsform des Zeitschriftenartikels und neuartigen Forschungsdatenpublikationen. Das Poster visualisiert die Skizze eines Data Papers für die Digitalen Geisteswissenschaften und den Prozess seiner Erstellung. Für diese konzeptuellen Überlegungen zum Publikationsformat Data Paper werden im Rahmen einer Bestandsaufnahme sowohl geisteswissenschaftliche Data Journals / Data Papers als auch solche Publikationsorgane, die sich nicht ausdrücklich als Data Journals verstehen, hinsichtlich ihres Umgangs mit Forschungsdaten betrachtet. So werden die unterschiedlichen Herangehensweisen an und Verständnisse von Data Papers herausgearbeitet. Dabei gilt es, die Bedarfe der beteiligten Akteur*innen zu ermitteln und gegeneinander abzuwägen.

1 Data Papers

In geisteswissenschaftlichen Zeitschriften hält das in den Naturwissenschaften bereits etablierte Format des Data Papers (auch als „dataset articles“ oder „data articles“¹ bezeichnet) Einzug,² und als Data Journals widmen sich neue Publikationsorgane diesem Beitragstypus.³ Grundsätzlich sollen durch Data Papers die Sichtbarkeit von publizierten Forschungsdaten erhöht, deren Nachnutzung und (community-basierte) Qualitätssicherung erleichtert werden. Data Papers schlagen damit die Brücke zwischen herkömmlichen Zeitschriftenartikeln und den relativ neuen Forschungsdaten-

¹ Rfll – Rat für Informationsinfrastrukturen 2019, S. 52.

² Vgl. Kindling und Strecker 2022; Avanço 2022.

³ Z. B. *Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences (RDJ)*, seit 2016), *Journal of Open Humanities Data (JOHD)*, seit 2015).

publikationen, die hinsichtlich ihrer Standardisierung, Qualitätssicherung und Umsetzung derzeit diskutiert werden.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass das Verständnis von Data Papers sowie deren praktische Umsetzung bisweilen sehr unterschiedlich ausfallen: Auch hier hat sich bislang noch kein einheitlicher Standard etabliert. Deshalb lohnen sich konzeptuelle Überlegungen zu Data Papers, auch wenn sich diese als ein „Brückenformat“ auf dem Weg zu standardisierten, qualitätsgesicherten und ausreichend kontextualisierten geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenpublikationen in entsprechenden Repositorien herausstellen und somit obsolet werden könnten.

2 Perspektiven

Diese Überlegungen müssen sich an den Bedarfen der beteiligten Akteur*innen orientieren und diese Bedarfe im Sinne einer Best Practice gegeneinander abwägen. Für geisteswissenschaftliche Zeitschriften sind die folgenden Perspektiven zu nennen:

- Autor*innenperspektive: Welche inhaltlichen, qualitativen oder formalen Kriterien müssen die Daten erfüllen, um überhaupt als Grundlage für ein Data Paper infrage zu kommen? Wie wird Autor*innenschaft / Urheber*innenschaft der Daten kenntlich gemacht?⁴
- Redaktionelle Perspektive: Welche Eigenschaften müssen Datenpublikationen aufweisen, damit die Veröffentlichung eines Data Papers einen Erkenntnisgewinn bietet? Worin bestehen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Data Paper, Data Review und Executable Paper, ist es sinnvoll, diese Formate zu unterscheiden und parallel anzubieten?⁵ Können im Qualitätssicherungsverfahren Daten- und Beitragsqualität gleichermaßen beurteilt werden? Wie können veränderliche Datenpublikationen angemessen repräsentiert werden? Ist es sinnvoll, als Zeitschrift Daten selbst zu hosten?
- Rezipient*innenperspektive: Kann ich von der Qualität des Papers auf die Datenqualität schließen? Können und sollten Datenpublikation und Data Paper getrennt voneinander zitiert werden?

⁴ Vgl. Kratz und Strasser 2015.

⁵ Vgl. Guido und Guerard 2023; Lasser 2020.

- Gutachter*innenperspektive: Was soll (vornehmlich) begutachtet werden: die Qualität der Forschungsdaten oder die Qualität der Darstellung im Data Paper? Welche Begutachtungsverfahren finden Anwendung, wie „offen“⁶ sind diese und welche Kriterien werden angelegt?

3 Ziel

Das Poster visualisiert die Skizze eines Data Papers für die Digitalen Geisteswissenschaften und stellt den Prozess seiner Erstellung und die dabei zu treffenden Entscheidungen grafisch dar. Dabei finden Aspekte der konkreten Umsetzung und Integration in redaktionelle Workflows besondere Berücksichtigung.

Die Grundlage hierfür bildet eine Bestandsaufnahme des Umgangs mit Forschungsdaten in internationalen geisteswissenschaftlichen Data Papers und Data Journals, aber auch in Publikationsorganen, die sich nicht ausdrücklich als Data Journals verstehen bzw. deren Publikationsformate nicht explizit als Data Papers benannt sind. Diese werden auf Grundlage der oben genannten Bedarfe systematisch analysiert, die Ergebnisse dieser Analyse fließen im Sinne einer Synthese zur Best Practice in die Skizze eines „idealen“ Data Papers für die Digitalen Geisteswissenschaften ein.

Bibliografie

Avanço, Karla. „Data Papers... and FAIR“. *The Road to FAIR*, 17. Juni 2022. <https://roadtofair.hypotheses.org/364>.

Fadeeva, Yuliya. „Qualitative Sprünge in der Qualitätssicherung? Potenziale digitaler Open-Peer-Review-Formate“. V2. In *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*, herausgegeben von Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis, Ulrike Wuttke. (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände, 5). Wolfenbüttel: 2023 [2021]. https://doi.org/10.17175/sb005_002_v2.

Guido, Daniele und Elisabeth Guerard. „Executable Papers in the Humanities, or How Did We Land to the Journal of Digital History“. Vortrag am 4. Februar 2023 im Rahmen von *FOSDEM 2023*, Brüssel. Video, 14:09.

⁶ Vgl. Fadeeva 2021.

https://fosdem.org/2023/schedule/event/openresearch_executable_papers/.

Journal of Open Humanities Data. (2015–).
<https://openhumanitiesdata.metajnl.com>.

Kindling, Maxi und Dorothea Strecker. *List of Data Journals*. V1.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7082126>.

Kratz, John Ernest und Carly Strasser. „Researcher Perspectives on Publication and Peer Review of Data.“ *PLoS ONE* 10, Nr. 2 (13. Februar 2015): e0117619.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117619>.

Lasser, Jana. „What Is an Executable Paper?“ *Sozialwissenschaftliche Methodenberatung*, 18. Juni 2020.
<https://sozmethode.hypotheses.org/1045>.

Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. (2016–). <https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml>.

RfII – Rat für Informationsinfrastrukturen. *Herausforderung Datenqualität – Empfehlungen zur Zukunftsfähigkeit von Forschung im digitalen Wandel*. 2. Auflage. Göttingen: 2019.
<https://rfii.de/?p=4043>

van Edig, Xenia, Sarah Dellmann, Anna Renziehausen und Frauke Ziedorn. „Data Papers – eine Ode an die Daten“. *TIB Blog*, 15. Februar 2022. <https://blogs.tib.eu/wp/tib/2022/02/15/data-papers-eine-ode-an-die-daten/>.

Walters, William H. „Data Journals: Incentivizing Data Access and Documentation within the Scholarly Communication System“. *Insights* 33, Nr. 1 (10. Juni 2020). <https://doi.org/10.1629/uksg.510>.